

IMPACTO DA PANDEMIA DE COVID-19 NO NASCIMENTO DE PREMATUROS COMPARADOS COM OS ANOS DE 2018 A 2023: UM ESTUDO ECOLÓGICO

Impact of the covid-19 pandemic on premature births compared with the years 2018 to 2023: a
ecological study

Impacto de la pandemia de covid-19 en los nacimientos prematuros comparados con los años
2018 a 2023: un estudio ecológico

Artigo original

DOI: 10.5281/zenodo.14108822

|Recebido: 07/11/2024 | Aceito: 11/11/2024 | Publicado: 12/11/2024

Giulia da Rocha Meneguella
Universidade da Cidade de São Paulo, São Paulo, Brasil
E-mail: giuliadrm@gmail.com

Gabrielle Souza
Universidade da Cidade de São Paulo, São Paulo, Brasil
E-mail: gabrielle.vest@outlook.com

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), and a [LOCKSS](https://www.lockss.org/) (*Lots of Copies Keep Stuff Safe*) sistem.

RESUMO

A pandemia de COVID-19 teve início em dezembro de 2019 na China, causada pelo vírus SARS-CoV-2. Rapidamente, a doença se espalhou globalmente devido à sua alta capacidade de transmissão, ocorrendo principalmente por gotículas respiratórias de uma pessoa infectada. Em março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou oficialmente a COVID-19 como uma pandemia. Entre as diversas populações vulneráveis, as gestantes foram fortemente impactadas pela COVID-19, que afeta principalmente o sistema respiratório, pode intensificar os sintomas em gestantes, tornando uma gravidez regular em uma gestação de risco. Essa complicação pode aumentar as chances de partos prematuros, que são definidos como nascimentos que ocorrem antes da 37ª semana de gestação. Este estudo propõe uma análise comparativa do impacto da pandemia de COVID-19 no número de nascimentos prematuros entre 2018 e 2023, utilizando dados da plataforma Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis, através dos painéis de monitoramento de natalidade e de COVID-19 do Ministério da Saúde. A comparação inclui os anos pré, durante e pós-COVID-19. A análise será feita com métodos estatísticos no software SPSS (versão 25), utilizando medidas descritivas e testes inferenciais de comparação e correlação, com significância de $p < 0,05$. Os resultados mostram que, em 2018, a prematuridade foi de 11% entre 2.944.932 nascidos vivos, sem casos de COVID-19. Em 2020, com 7.675.973 casos de COVID-19, a prematuridade caiu para 11,3% entre 2.730.145 nascimentos. Em 2021, com 14.611.548 casos, a taxa de prematuridade atingiu o pico de 12,19%

sobre 2.677.101 nascidos. Em 2022, apesar de 14.043.760 casos de COVID-19, a taxa de prematuros caiu para 11%. Em 2023, a prematuridade subiu para 11,8% com 38.210.864 casos. Esses dados sugerem uma possível correlação entre a alta incidência de COVID-19 e o aumento de prematuridade, especialmente em 2021. A redução em 2022 pode indicar o efeito positivo da vacinação, reforçando a importância de medidas preventivas para proteger gestantes. Concluindo, a análise sugere que infecções respiratórias podem influenciar a prematuridade, com o pico de prematuros em 2021 coincidindo com a alta incidência da doença, destacando o impacto indireto da pandemia na saúde neonatal.

Palavras-chave: COVID-19; gravidez; prematuro, parto.

ABSTRACT

This study examines the impact of the COVID-19 pandemic on the rate of preterm births, focusing on the unique vulnerability of pregnant women to respiratory infections. With COVID-19 cases skyrocketing globally, pregnant women became particularly affected, as the virus can exacerbate respiratory symptoms, raising pregnancy risks. This led to a concern over increased preterm births, defined as deliveries before the 37th week of gestation. The research compares data from pre-, during, and post-COVID-19 years (2018–2023), using the Brazilian Ministry of Health's Epidemiological Analysis and Non-Communicable Disease Surveillance platform. Findings reveal that, in 2018, before the pandemic, the prematurity rate was 11% among 2,944,932 births. As COVID-19 emerged in 2020, cases increased to 7,675,973, and prematurity rose slightly to 11.3% out of 2,730,145 births. In 2021, a peak of 12.19% in preterm births aligned with the highest COVID-19 case numbers, reaching over 14 million. Although COVID-19 cases remained high in 2022, prematurity dropped back to 11%, indicating a possible effect of vaccination and preventive measures. In 2023, the prematurity rate rose again to 11.8% alongside an unprecedented 38 million cases. These data suggest a correlation between COVID-19 incidence and prematurity rates, particularly in 2021, when infections were at their peak. The decline in 2022's prematurity rate, despite similar COVID-19 numbers, may highlight the protective effect of widespread vaccination, which could mitigate the impact of respiratory infections on pregnancy outcomes. In conclusion, this analysis underscores the role of respiratory infections in influencing prematurity rates and demonstrates the indirect effect of the COVID-19 pandemic on neonatal health, highlighting the need for preventive actions to protect pregnant women and reduce preterm birth risks.

Keywords: COVID-19; pregnancy; premature, birth.

RESUMEN

Este estudio examina el impacto de la pandemia de COVID-19 en la tasa de nacimientos prematuros, subrayando la vulnerabilidad de las embarazadas a infecciones respiratorias. Con el aumento global de COVID-19, las mujeres embarazadas se vieron afectadas, ya que el virus puede agravar los síntomas respiratorios, aumentando los riesgos de embarazo y la prematuridad. La investigación compara datos entre los años previos, durante y posteriores a COVID-19 (2018–2023), usando la plataforma del Ministerio de Salud de Brasil. Los hallazgos muestran que, en 2018, la tasa de prematuridad fue de 11% entre 2.944.932 nacimientos. En 2020, con 7.675.973 casos de COVID-19, la prematuridad subió a 11,3%. En 2021, la prematuridad alcanzó el pico de 12,19% mientras los casos superaban 14 millones. Aunque los casos siguieron altos en 2022,

la tasa de prematuros cayó al 11%, sugiriendo un posible efecto de la vacunación. En 2023, la prematuridad subió de nuevo a 11,8% con 38 millones de casos. Estos datos sugieren una correlación entre la incidencia de COVID-19 y la prematuridad, especialmente en 2021. La reducción en 2022, a pesar de casos similares, puede resaltar el efecto protector de la vacunación.

Palabras clave: COVID-19; embarazo; prematuro, parto.

INTRODUÇÃO

Em uma contextualização geral do que foi a pandemia do novo coronavírus (COVID-19), tendo como agente causador o coronavírus (CoV) da síndrome respiratória aguda grave 2 (SARS-CoV-2), teve seu início no ano de 2019, no mês de dezembro na província de Wuhan, na República Popular da China, ao acometer a população com vários casos, que até então seriam supostas pneumonias¹. Pela sua rápida e eficiente transmissão feita pelo contato de gotículas respiratórias de uma pessoa contaminada para outra saudável, em 11 de Março de 2020 a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a infecção causada pelo SARS-CoV-2 uma pandemia².

O vírus foi disseminado por todo o globo, até chegar ao Brasil em março de 2020, na capital São Paulo. O seu impacto na saúde do sistema respiratório, principalmente na população de risco, como por exemplo, as grávidas, pelo fato de ser desencadeado de forma mais intensa podendo transformar uma gravidez normal em uma de risco, desenvolvendo um parto prematuro³.

Essa doença acomete, mais especificamente, as vias aéreas superiores e outros diversos sintomas até então não compreendidos, podem apresentar quadro de Síndrome Gripal, sinais leves de febre e tosse, até formas mais graves como a Síndrome Respiratória Aguda, ocasionando uma diminuição na frequência respiratória e dispneia⁴.

A pandemia desencadeou várias preocupações em relação ao aumento dos partos prematuros em um período crítico suscetível a influências externas ao ser infectado pelo vírus. Os partos prematuros são definidos como nascimentos que ocorreram antes das 37 semanas de gestação, sendo concluídas 36 semanas e 6 dias³.

Os sintomas graves são marcantes nos mais vulneráveis (entre eles idosos, gestantes e crônicos). A exposição a fatores externos, como já dito, é de extrema importância quando tratamos de partos pré-termo, podendo ser um dos agentes nessa modificação fisiológica, tomando de exemplo, estresse, idade materna, abuso de álcool e doenças infecciosas, como no

caso do COVID-19. Foram sugeridas medidas de proteção, tais como, o isolamento social e a higienização das mãos, porém, sua rápida infecção também causou agravos na saúde materno-fetal³.

Há um interesse em desenvolver um trabalho contendo uma visão retrospectiva dos casos, tendo como objetivo, entender com maior clareza o caminhar dessa doença em relação aos partos prematuros, trazendo soluções para dúvidas e queixas sobre o acometimento gestacional perante essa doença, com a demarcação temporal entre os anos estudados, definindo uma gama de padrões entre os anos pré e pós pandemia⁵.

A questão abordada, traz a necessidade de uma interpretação e conhecimento fisiológicos sobre gravidez e sobre o comportamento do vírus no sistema respiratório da mulher, observando-se então, a comparação entre os anos pré, durante e pós pandemia⁵⁻⁶.

A partir dos pressupostos teóricos, o objetivo do presente estudo foi comparar o número de nascimentos prematuros nos períodos pré-pandemia, durante e pós-pandemia de COVID-19 e avaliar se a infecção por SARS-CoV-2 impactou o aumento da prematuridade.

METODOLOGIA

O presente estudo, trata-se de uma análise ecológica por amostra de conveniência, uma ferramenta de amostragem não probabilística e não aleatória, realizada por meio da coleta de dados da plataforma de Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis pelo painel de monitoramento de natalidade de nascimentos vivos, a qual disponibilizou os dados de prematuros e dos casos de COVID-19^{7,8}.

O uso dos dados foi filtrado por recém-nascidos nascidos a termo, neonatos nascidos com menos de 37 semanas, com peso menor a 2.500g, nascidos vivos, sem especificar o mês de início do pré-natal, tipo de gestação e o tipo de parto, utilizando todas as informações a cerca das variáveis anteriores, sem discriminar suas subcategorias.

A presente metodologia permite determinar a quantidade (em números) de recém-nascidos na população brasileira geral, essa feita pela contabilização e organização em tabelas, sendo computado a média entre os anos e seu desvio padrão baseado nos dados fornecidos pelo painel de monitoramento de nascidos vivos ofertado pelo Governo Federal Brasileiro⁷.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ao comparar os dados descritos sobre a prevalência e a incidência de casos de COVID-

19 e o percentual anual de prematuridade no Brasil, temos que, ao ano 2018 se apresentou com 11% de nascidos pré-termo; e o seguinte, com 11,7% de prematuros em relação a população total de recém-nascidos, sendo eles, pré-termo, a termo, ou pós termo. No ano de 2022 houve a maior porcentagem de prematuros, sendo 12,19% mesmo não sendo o ano com maior incidência de casos.

Com base nisso, é necessário linear a queda dos novos casos o início da vacinação contra esse vírus. Dando sequência a descrição, o número de casos só aumentou, chegando a 36 milhões em 2022, porém, a porcentagem de neonatos pré-termo se igualou aos anos anteriores à pandemia, sendo de 11%.

Podendo ser uma conquista das implementações de imunização, tal queda nos remete ao possível impacto do COVID-19 nos períodos de gestação, sendo um possível fator colaborativo para a prematuridade. Em 2023, o percentual de pré-termos se apresentou acima do anterior, sendo de 11,8% dentro da população total de recém-nascidos.

Na tentativa de ilustrar os valores e os percentuais, abaixo há uma tabela indicando o ano, o valor de recém-nascidos vivos brasileiros total, a porcentagem dos prematuros neste mesmo ano e a incidência.

Quadro 1 – Contabilização dos dados coletados

ANO	PERCENTUAL DE RN PRÉ-TERMO POR ANO	TOTAL DE RN POR ANO	TOTAL DE CASOS DE COVID-19 POR ANO	DE INCIDÊNCIA DE CASOS DE COVID 19 POR ANO
2018	11%	2.944.932	Não há casos.	Não há.
2019	11,7%	2.849.146	Não há casos.	Não há.
2020	11,3%	2.730.145	7.675.973	7.675.973
2021	12,19%	2.677.101	22.287.521	14.611.548
2022	11%	2.561.922	36.331.281	14.043.760
2023	11,8%	2.423.597	38.210.864	1.879.583

Fonte: Saúde M da. Painel de Monitoramento de Nascidos Vivos - Plataforma Integrada de Vigilância em Saúde - Ministério da Saúde [Internet]. plataforma.saude.gov.br. 1996. Available from: <http://plataforma.saude.gov.br/natalidade/nascidos-vivos/> e Saúde, Ministério da. “Covid-19 - Casos E Óbitos.” Infoms.saude.gov.br, 2020, https://infoms.saude.gov.br/extensions/covid-19_html/covid-19_html.html#

Observação: a sigla “RN” significa recém-nascido.

CONCLUSÃO

A análise mostra a influência da infecção respiratória sobre a prematuridade, com o pico de nascimentos prematuros em 2021 coincidindo com alta infecção. A redução da prematuridade em 2022, possivelmente devido à vacinação, destaca a importância de medidas preventivas para proteger gestantes, contribuindo para a saúde materno-fetal.

REFERÊNCIAS

1. COVID 19 By Amélia Estevão Year: 2020 Volume: 32 Page: 5-6 URL: <https://revistas.rcaap.pt/actaradiologica/article/download/19800/15072/727311>
2. Cavalcante, João Roberto et al. COVID-19 no Brasil: evolução da epidemia até a semana epidemiológica 20 de 2020. *Epidemiologia e Serviços de Saúde* [online]. 2020, v. 29, n. 4 [Acessado 8 Abril 2024], e20202376. Disponível em: . Epub 10 Ago 2020. ISSN 2237-9622. <https://doi.org/10.5123/S1679-49742020000400010>.
3. Ramos, Helena Ângela de Camargo e Cuman, Roberto Kenji Nakamura. Fatores de risco para prematuridade: pesquisa documental. *Escola Anna Nery* [online]. 2009, v. 13, n. 2 [Acessado 26 março 2024], pp. 297-304. Disponível em: . Epub 11 Jun 2010. ISSN 2177-9465. <https://doi.org/10.1590/S1414-81452009000200009>.
4. Iser, Betine Pinto Moehlecke et al. Definição de caso suspeito da COVID-19: uma revisão narrativa dos sinais e sintomas mais frequentes entre os casos confirmados. *Epidemiologia e Serviços de Saúde* [online]. 2020, v. 29, n. 3 [Acessado 26 março 2024], e2020233. Disponível em: . Epub 22 Jun 2020. ISSN 2237-9622. <https://doi.org/10.5123/S1679-49742020000300018>.
5. Amorim, Melania Maria Ramos et al. COVID-19 and Pregnancy. *Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil* [online]. 2021, v. 21, n. Suppl 2 [Acessado 8 Abril 2024], pp. 337-353. Disponível em: . Epub 30 Jun 2021. ISSN 1806-9304. <https://doi.org/10.1590/1806-9304202100S200002>.
6. Boaventura MD, Costa MR, Nunes RN, Carine Silva Santos CSCSS, Sampaio IL, Moura LR. Covid-19 na gravidez, parto e pós-parto imediato: implicações e intercorrências/ Covid-19 in Pregnancy, Childbirth and the Immediate Postpartum Period: Implications and complications. *Braz. J. Develop.* [Internet]. 2021 Jul. 22 [cited 2024 Apr. 8];7(7):73368-82. Available from: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/33322>
7. Saúde M da. Painel de Monitoramento de Nascidos Vivos - Plataforma Integrada de Vigilância em Saúde - Ministério da Saúde [Internet]. plataforma.saude.gov.br. 1996. Available from: <http://plataforma.saude.gov.br/natalidade/nascidos-vivos/>
8. Saúde, Ministério da. “Covid-19 - Casos E Óbitos.” [Infoms.saude.gov.br](https://infoms.saude.gov.br), 2020, https://infoms.saude.gov.br/extensions/covid-19_html/covid-19_html.html#
9. Martinelli KG, Dias BAS, Leal ML, Belotti L, Garcia ÉM, Santos Neto ET dos. Prematuridade no Brasil entre 2012 e 2019: dados do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos. *Rev bras estud popul* [Internet]. 2021;38:e0173. Available from: <https://doi.org/10.20947/S0102-3098a0173>
10. Pereira MD, Oliveira LC de, Costa CFT, Bezerra CM de O, Pereira MD, Santos CKA dos, et al. A pandemia de COVID-19, o isolamento social, consequências na saúde mental e estratégias de enfrentamento: uma revisão integrativa. *Research, Society and Development* [Internet]. 2020 Jun 5;9(7):e652974548–8. Available from: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/4548/4043>

11. Almeida RAAS, Carvalho RH de SBF de, Lamy ZC, Alves MTSS de B e, Poty NAR de C, Thomaz EBAF. FROM PRENATAL TO POSTPARTUM CARE: CHANGES IN OBSTETRIC HEALTH SERVICES DURING THE COVID-19 PANDEMIC. Texto contexto - enferm [Internet]. 2022;31:e20220206. Available from: <https://doi.org/10.1590/1980-265X-TCE-2022-0206en>

12. Osanan G, Beraldo De Andrade Bonomi I, Clóvis A, Bacha C, Lourdes S, Laranjeira F, et al. Belo Horizonte, 20 de março de 2020 CORONAVIRUS NA dGRAVIDEZ: CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES SOGIMIG [Internet]. Available from: https://www.wficc.com/images/CORONAVIRUS_NA_GRAVIDEZ_SOGIMIG_.20_DE_MARC__O.pdf.pdf.